

KASANAYANG PAGBASA SA FILIPINO NG MGA MAG-AARAL

Jingky T. Pumahing

DepEd – Benguet, CAR, Philippines

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12634530>

ABSTRAK

Ang pangunahing layunin ng pag-aaral na ito ay matukoy at masuri ang kahandaan, mga hamon at solusyon sa kasanayang pagbasa sa Filipino ng mga mag-aaral. Ginamitan ito ng deskriptibong pamamaraan. Ang pag-aaral ay isinagawa sa Tocmo Integrated School, Itogon, Benguet sa panuruang taon ng 2022-2023 na may kabuuang bilang dalawampu't apat (24) na mga mag-aaral mula sa ika-sampung baitang bilang tagatugon. Ginamit ang talatanungan sa pag-aaral para sa kinakailangang datos at ito ay sinuri batay sa kinalabasan gamit ang frequency, weighted mean, at pagraranggo. Ang sumunod ay ang kinalabasan ng pag-aaral: Pinaghandaan ng mga mag-aaral ang mga kahandaan sa kasanayang pagbasa sa Filipino. Seryoso ang mga hamong hinaharap ng mga mag-aaral sa paghawan ng sagabal sa mga akda. Napakaepektibo ang Solusyon sa mga mag-aaral dahil Pinaghandaan ang kahandaan sa kasanayang pagbasa sa Filipino. Mula sa kinalabasan nito, ang mga sumusunod na konklusyon Pag-ibayuhing panatilihin ang ginawang paghahanda ng mga mag-aaral sa kasanayang pagbasa sa Filipino sa pamamagitan ng pagtiyak muna sa kahandaan sa pagbasa bago turuan sa pormal na pagbasa. Anumang galing at pagsisikap ng guro, hindi matututong bumasa ang mag-aaral na wala pang kahandaan sa pagbasa. Pagsasagawa ng team teaching ng dalawa o higit pang mga guro. Pag-iba-ibahin ang paraan, hindi lamang pamaraang pagbuod at pamaraang pasaklaw, hindi lamang pamaraang pabalak, pamaraang pasuliranin at pagtuturong pangkatan, gumamit din ng pamaraang patuklas, aliwang paglalakbay, araling pagpapahalaga at pagdulog konseptwal. Gawing masining at kasiya-siyang karanasan ang kasanayan sa pagbasa. Kaiga-igaya at kasiya-siya para sa pag-aarala ang bumigkas ng tula, ang makilahok sa mga sabayang bigkasan, ang makisali sa mga kwentuhan at mga dula, ang lumikha ng mumunting tugma o tula, ang kumatha ng isang akda o kaya ay bumigkas ng isang talumpati. Lalo pang sumisigla ang mga gawaing ito, kung magdaraos ng mga patimpalak sa pagbasa.

Keywords: *kahandaan, hamon, solusyon, pagbasa, paghinuha, pagkilatis*

BATAYAN NG PAG-AARAL

Nakapagpapahaba ng interes ng mambabasa ang mga sulating pampanitikan. Nagsasalaysay ito tungkol sa buhay, pamumuhay, lipunan, pananampalaya at mga karanasang kaugnay ng iba't ibang uri ng damdamin tulad ng pag-ibig, kaligayahan, kalungkutan, pag-asa, pagkapoot, pagkasuklam, sindak at pangamba. Maaaring mawala o maubos ang kayamanan ng isang tao at maging ang kanyang pagiging makabayan, subalit hindi ang panitikan. Ito ang isang dahilan kung bakit pinag-aaralan ang larangan ng literatura sa mga paaralan.

Ang maikling kwento ay isang masining na anyo ng panitikan na naglalaman ng isang maikling salaysay tungkol sa isang mahalagang pangyayari na kinabibilangan ng isa o ilang tauhan. Nag-iiwan ito ng isang kakintalan sa isip ng mga mambabasa.

Ayon sa lumabas na pag-aaral ng Generational White Paper (2016), ang mga tinatawag na kabilang sa Generation Z ay may pag-uugali na mas maikli ang pasensya, mabilis sa lahat ng bagay, maikli ang atensyon at may mataas na pagdepende sa teknolohiya. Kung ganito ang uri ng mga kabataan sa henerasyon ngayon, ang usapin sa literasi sa makrong kasanayan ay dapat na mapagtuunan kung talaga bang ito ay nalilintang. Pinagtibay ni Frankel et.al. (2016), na ang literasi ay dapat na patuloy na pinaunlad sa pamamagitan ng iba't ibang gawain o kaparaanan.

Isa ang kasanayang pagbasa sa limang makrong kasanayan na dapat mahubog sa mga mag-aaral. Ito ay may malaking kaugnayan sa iba pang makrong kasanayang pakikinig, pagsasalita, pagsulat, at panonood ng isang tao dahil nagkakaroon ng kakayahang makabuo ng mga kaisipan at makapagpahayag ng damdamin at maayos na makipagkomunikasyon sa lahat ng disiplina o larangan. Ang pagbasa ay isa sa mga kasanayang pangwika na tulay ng mga mag-aaral upang mapahusay at malinang ang kasanayan sa mabisang pag-unawa sa teksto. Ang mga kaisipang nakukuha at nabubuo sa pamamagitan ng pagbabasa, pakikinig, pagsasalita at panonood ay maaaring isulat upang maibahagi sa iba. Ang pagbasa ay isa ring kognitibong proseso ng pag-unawa sa mensaheng nakalimbag o ng anumang wikang nakasulat.

Batay sa International Reading Association (2019), ang pagbasa ay pagkuha ng kahulugan sa mga nakatalang titik o simbolo na nangangailangan ng sumusunod:

- a. Ang paglinang at pananatili ng kawilihan sa pagbasa;
- b. Ang paggamit ngistratehiya upang makuha ang kahulugan ng teksto;
- c. Ang sapat na kaalaman o dati nang kaalaman at bokabularyo na tutulong sa pag-unawa sa teksto;
- d. Ang kakayahan sa matatas na pagbasa;
- e. Ang istilong gagamitin upang maunawaan ang salitang di-pamilyar;
- f. Ang kakayahang umunawa sa mga nakatalang salita batay sa tunog o pagbigkas nito.

Ayon kay Baltazar (2017), ang pagbasa ay kasangkapan sa pagkatuto ng mga kabatiran ukol sa iba't ibang larangan ng pamumuhay. Sa katunayan, 90% sa napag-aralan ng tao ay mula sa kanyang karanasan sa pagbasa. Ayon naman kay William Gray (2016), ang proseso ng pagbasa ay may apat na hakbang gaya ng pagkilala sa salita, pag-unawa, reaksiyon at integrasyon. At ito aniya ay nangangailangan ng matalas na pag-iisip, kakayahan sa pagtutulad o comparison, pagpapahalaga o valuing, pagpapasya at pagbuo ng reaksiyon at paglutas ng suliranin.

Noong ika-25 ng Oktobre 2011, itinalaga ng Kagawaran ng Edukasyon ang Division Memorandum No. 244 na nagdedeclarang Nobyembre ang buwan ng pagbasa na gaganapin taun-taon. Ito ay para mapaunlad pa ng mga mag-aaral ang kanilang mga kasanayan sa pagbabasa na naglalayong magkaroon ng mataas na antas ng kaalaman. Kaakibat ng pagbasa ang komprehensyon ng mga mag-aaral sa interpretasyon ng kanilang binasa. Ika-29 ng Nobyembre 2018, itinalaga naman ang DepEd Memorandum No. 175, s.2018 bilang Pambansang Buwan ng Pagbasa para sa pampubliko at pribadong paaralan sa ating bansa. Layunin nitong ipagdiwang ang pagkakaiba-iba ng mga mag-aaral at kultura sa pamamagitan ng pagbasa.

Batay sa DepEd Order no. 14, S. 2018 na may pamagat na Policy Guidelines on The Administration of The Revised Philippine Informal Reading Inventory, nakasaad sa Seksyon 1 na ang pangunahing layunin nito ay matuto ang mga mag-aaral na bumasa at sumulat.

Ang Phil-IRI ay isang "assessment tool" na tumataya sa kakayahan sa pagbasa ng mga mag-aaral sa elementarya at sekondarya. Ito ang kauna-unahang patunay na panukat na naglalayong alamin ang kakayahan sa pagbasa ng mga mag-aaral sa larangan ng komprehensyon kasama ang bilis ng pagbasa na impormal na sinusukat sa paraang kwalitatib at kwantitatib sa pamamagitan ng mga babasahin gaya ng maikling kwento at sanaysay. Ayon sa pananaliksik ng Phil-IRI (2018), isinasaad na may tatlong suliranin na kasangkot sa pagbasa. Ito ay sa bahagi ng dekwoding, pag-unawa sa binasa, at pananatili sa malinaw na ipinapahayag sa resulta ng Phil-IRI Oral Test.

Inisa-isa naman ni Hebert (2019), ang sampung dahilan kung bakit kailangang araw-araw na ginagawa ang pagbasa. Una, ito ay nakatutulong sa mental na simulasyon. Ikalawa, nakababawas ng mga alalahanin. Ikatlo, nagbibigay kaalaman ang pagbabasa. Ikaapat, ito ay nagpapalawak sa kaalaman sa bokabularyo, Ikalima, sa tulong nito ito ay nakapagpapatalas ng memorya. Ikaanim, nagpapalakas din ito ng analitikal na kakayahan sa pag-iisip. Ika-pito, nakatutulong ito upang magkaroon ng pokus at konsentrasyon ang isang tao. Ikawalo, pinagbuti nito ang kakayahan sa pagsusulat. Ika-siyam, nagbibigay ito ng kapahingahan at kapayapaan sa mambabasa at Ika-sampung, nagdudulot ito ng libheng libangan sa mga taong nagbabasa. Batay sa mga magandang dulot ng pagbabasa, tunay nga na ang gawaing ito ay hindi lamang basta nakasanayang gawain bagkus nagbibigay ito ng maraming benepisyo sa tao na dapat na binibigyang diin sa paaralan upang higit na mahikayat ang mga mag-aaral na bumasa.

Sa pagtuturo ng pagbasa, ang isa sa mga naituring na kabiguan ng guro ay ang kawalan ng kakayahan ng mag-aaral na unawain ang kanyang binasa, may kakayahan silang

basahin ang bawat salita ngunit hindi nauunawaan ang mensahe na nais iparating nito at ito ay isa sa mga salik na dinadahilan kung bakit nakakabagot sa kanila ang pagbasa. Mayroon din namang nakakaintindi subalit karamihan sa kanila ay hindi nakasasagot sa katanungan na hango sa akdang binasa na sumusukat sa kakayahan ng isipan kaugnay ng mga kasanayang pang-intelektwal na dapat malinang sa mga mag-aaral. Binanggit ni Estremera (2018), na may mga salik na nakaaapekto sa pagbasa. Una, mag-aaral, ikalawa, wika, ikatlo, guro, ika-apat, mga namumuno sa paaralan, ikalima, paaralan, ika-anim, tahanan at ika-pito, komunidad na kinabibilangan.

Inilahad naman ni Imam (2016) at ng kanyang mga kasama, ang mga kahinaan ng mga mag-aaral kung bakit natatamo ang mababang literasi lebel sa pagbasa ang mga mag-aaral. Una, bokabularyong konteksto. Ikalawa, pagtatala ng mga importanteng detalye. Ikatlo, panghuhula at Ika-apat, paghihinuha patungkol sa binasa. Ibig sabihin upang matamo ang mataas na pag-unawa sa pagbabasa kinakailangang magkaroon ng iba't ibang pagsasanay, aktibidades, drills, at mga pagsusulit sa paaralan. Ang kakayahan na magbasa ay lubos na nagpapayaman at nagpapahalaga para sa panlipunan at pang-ekonomiyang pag-unlad.

Sa mga guro upang maipabatid sa mga mag-aaral ang kahalagahan ng pagbasa sa pangkalahatan. Ang kasanayan sa pagbasa ang nagiging batayan upang ang mga mag-aaral ay magtagumpay sa kanilang pag-aaral. Natutulungan silang magkaroon ng kawili-wiling pagbasa at mapatunayan na ang pagbasa ay isang paraan ng pagkatuto (Van Den Broek at Espin, 2019).

Ang pakikilahok ng mga magulang sa pag-aaral ng kanilang mga anak ay lubhang mahalaga (Cabigao, 2021). Kapag gumugol ka ng oras sa pagbasa sa iyong mga anak, maaaring mas malamang na ipahayag niya ang kanyang sarili at angkop na makipag-ugnay sa iba sa isang malusog na pamamaraan. Dagdag ng website na life Hack, ang pagbasa ay nagdudulot ng mas mabuting writing skills sa mga bata. Dulot na rin ng mas maigting na bokabularyo, ang pagbasa ng mga magaganda at mabubuti ang pagkakagawa na mga libro at iba pang babasahin ay nagkakaroon ng magandang epekto sa pagsusulat ng mga nakababasa sa mga ito.

Sa mga administrador ng paaralan, ang resulta ng pag-aaral na ito ay nagdudulot ng kapakinabangan upang mas tuunan ng pansin ang pagbasa ng mga mag-aaral dahil magiging malaki ang epekto nito sa kanilang maayos na pagganap hindi lamang sa paaralan kundi pati na rin sa lipunan.

At sa mga kapwa mananaliksik, upang higit na suriin ang mahahalagang bagay o ideya na nakatutulong upang mapalawak ang hangarin ng bawat isa na mabuksan ang pananaw ng mga mag-aaral sa pagpapaunlad ng kanilang pagbasa lalo na sa mga akdang pampanitikan gaya ng maikling kwento sa Filipino.

Sa Teoryang Iskema, ang lahat ng ating naranasan at natutunan ay nakalagak sa isipan at maayos na nakalahad sa kategorya. Ang mga iskemang ito ay nadaragdagan,

nililalang, nababago at napapaunlad (Anderson & Pearson 1984). Bawat bagong impormasyon ay nadaragdag sa dati ng iskema.

Sa panulat ni John Locke (1690) na *An Essay Concerning Human Understanding* (Incarta Premium 2009), ipinalagay na sa pagsilang, ang isipan ng tao ay tabula raza o blank states. Nangangahulugang blangko ang isipan, at ang blangkong isipan ay unti-unting napupunan ng mga impormasyon dahil sa mga karanasan ng tao. Ang bawat natutunan ng tao ay naging iskema sa isipan. Sa teoryang ito, bawat bagong impormasyong nakukuha sa pagbasa ay naidagdag sa dati nang iskema. Ang iskema na ito ay ang mga nakaimbak na kaalaman. Maaring makapanghula ang mambabasa sa tulong ng kanyang taglay na dating kaalaman. Nagagawang basahin ang teksto upang mapatunayan ng mambabasa ang kanyang mga hinuha at hula. Nagsisilbing input ang teksto. Hindi ang teksto ang iniikutan ng proseso ng pagbasa kundi ang konsepto o kaisipang nabubuo sa isipan ng mambabasa.

Inilarawan ang prosesong ito bilang teoryang sikolohikal sapagkat ang teksto ay nagbibigay lamang ng direksyon sa mambabasa kung paano nabuo ang pagpapakahulugan. Binabasa niya ang teksto upang patunayan kung ang mga hinuha o ekspektasyon niya ay wasto, may kulang o dapat baguhin. Dahil dito, ang teksto ay lunsaran lamang sa pagbuo ng kahulugan. Hindi ang teksto ang sentrong iniikutan ng pang-unawa kundi ang tekstong nabubuo sa isipan ng mambabasa.

Ang Teoryang Bottom-up ay bunga ng tradisyunal na pananaw ng Teoryang Behaviorist na higit na nagbigay pokus sa kapaligiran sa paglinang komprehensyon sa pagbasa. Ayon sa teoryang ito, ang pagbasa ay pagkilala ng serye ng nakasulat na mga simbolo upang maibigay ang katumbas nitong tunog. Nanalig ang teoryang ito na ang pagkatuto sa pagbasa ay nagsimula sa pagkilala sa mga titik, salita, parirala, at pangungusap bago malaman ang kahulugan ng teksto. Ang pagbasa ay pagkilala ng mga serye ng mga nakasulat sa simbolo (stimulus) upang maibigay ang katumbas nitong tunog (response). Astorga (2010). Nasa teksto ang kahulugan at kailangang lumikha ng kahulugan batay sa teksto pagkatapos ay bibigyan ng interpretasyon saka maunawaan. (McCarthy, 1999 sa aklat ni Arrogante, 2007).

Sang-ayon sa kaisipan ni Bloomfield, ang Teoryang Bottom-up ay kailangang may kakayahang unawain ang mga simbolong pangwika gaya ng mga letra, kahulugan ng bawat salita o kaisipan at anupamang mga krokis na makikita at mga talababa upang pagsama-samahin ito hanggang maunawaan ang mensaheng taglay nito. Kung walang mga simbolong pangwika hindi rin mangyayari ang pag-unawa sa mga mensahe.

Ang Teoryang Top-Down ay matatawag na Teoryang Kognitibo na naniniwalang ang pagbasa ay nagmula sa isip ng mambabasa patungo sa teksto. Ang teoryang ito ay tinatawag ding inside-out model, concept-driven model, at whole-to-part model (Goodman, 1985 at Smith, 1994), dahil ang kahulugan o impormasyon ay nagsisimula sa mambabasa patungo sa teksto. Sa teoryang ito ay nakasalalay sa kapasidad ng pag-iisip at ang pag-unawa ng pagbasa. Ang intelehensiya ay nangangahulugang pangkalahatang

kapasidad ng pag-iisip (Spearman, 1904) at naging salik ito kung paano nalinang ng tao ang kanyang karunungan.

Paglalahad ng Suliranin

Layunin ng pananaliksik na malaman at masuri ang kahandaan, hamon at epektibong solusyon sa kasanayang pagbasa sa Filipino ng mga mag-aaral.

Ang suliranin na binigyang-tugon sa pananaliksik na ito ay ang mga sumusunod:

1. Gaano kaseryoso ang kahandaan sa kasanayang pagbasa sa Filipino ng mga mag-aaral?
2. Gaano kaseryoso ang mga hamon na kinakaharap ng mga mag-aaral sa kasanayang pagbasa sa Filipino?
3. Gaano kaepektibo ang mga solusyon sa mga hamon sa kasanayang pagbasa sa Filipino ng mga mag-aaral?

METODOLOHIYA

Disenyo ng Pag-aaral

Ginamit ng mananaliksik ang Paglalarawang Pagsisiyasat na gumamit ng talatanungan para makalikom ng mga datos. Ayon kay Calmorin (2016), ang pamamaraang palarawang pagsisiyasat ay pagbibigay kahulugan tungkol sa isang bagay o paksa sa kasalukuyan. Inilarawan ang tumpak na larawan ng kasalukuyang kalagayan ng mga bagay-bagay at ang kahusayan ng uring ito ay nakasalalay sa pagkabalido at pagkamaasahan ng mga datos.

Ang Purposive Sampling ang ginamit ng mananaliksik para sa mga tagatugon na mag-aaral. Ang Purposive Sampling ay napiling gamitin upang malimitahan ang bilang ng mga tagatugon. Sinasabing ang Purposive Sampling ay sadyang pagpili ng tagatugon dahil sa mga katangian na taglay ng mga tagatugon ayon kay (Etikan et al., 2016)

Lokasyon at Populasyon ng Pananaliksik

Ang pananaliksik na ito ay isinagawa sa paaralan ng Tocmo Integrated School, Tocmo, Loacan, Itogon, Benguet. Ang mga tagatugon ay dalawampu't apat (24) na mag-aaral mula grade 10, Panuruang taon 2022-2023.

Instrumento sa Paglikom ng mga Datos

Nagsilbing instrumento sa pag-aaral na ito ang paggamit ng talatanungan sa pangangalap ng datos. Ang mananaliksik ay sumangguni sa mga eksperto upang malaman kung balido ang ipinamudmod na mga talatanungan. Ang mga nakalap na datos at impormasyon mula sa talatanungan ay ginamit ng mananaliksik. Ang mga sumusunod na panukat ang ginamit upang lapatan ng interpretasyon ang mga sagot sa kasanayang pagbasa sa Filipino ng mga mag-aaral. Ginamit ang check list upang sagutan ng mga mag-aaral ang mga katanungan mula sa instrumentong ginamit ng mananaliksik.

Paraan sa Paglikom ng mga Datos

Naisagawa ang pag-aaral at naipamudmod ang talatanungan sa mga mag-aaral sa paghingi ng mananaliksik ng liham ng rekomendasyon mula sa Dekano ng Paaralang Gradwado ng Baguio Central University. Nakuha ang rekomendasyon pagkatapos humingi ng pahintulot ang mananaliksik sa Punong-guro ng Tocmo Integrated School. Pagkatapos mapahintulutan, nakipag-ugnayan ang mananaliksik sa dalawang (2) tagapayo ng mga mag-aaral na tumulong sa pamimigay ng mga talatanungan.

Pagtrato ng mga Datos

Tinugon ang mga kinakailangang datos sa pananaliksik gamit ang frequency counts, weighted mean at pagrango para sa kahandaan, mga hamon at epekto ng mga solusyon sa kasanayang pagbasa sa Filipino ng mga mag-aaral.

Etikal na Konsiderasyon

Ang mananaliksik ay humingi ng pahintulot at pagsang-ayon sa punong- guro ng paaralan at sa mga tagapayo ng mga mag-aaral na sangkot sa isinagawang pag-aaral. Nang naaprubahan na ang sulat, agad na isinagawa ng mananaliksik ang pag-aaral.

Tiniyak ng mananaliksik na naging kompidensiyal ang mga nalikom na mga sagot sa mga tagatugon at ginamit lamang sa pag-aaral. Iginalang ang resulta at buong-pusong pinasalamatan ang lahat ng mga taong naging bahagi ng pag-aaral na ito.

Siniguro rin ng mananaliksik na ang mga ginamit na sanggunian at iba pang reperensiya sa pag aaral ay kinilala at tinukoy nang tapat. Hindi rin nakaligtaan ng mananaliksik na ipahayag ang kaniyang karapatan sa pag-urong mula sa pagsagawa ng pag-aaral sa sandaling may limitaw na reklamo o kompidensiyal na problema mula sa tagatugon at ibang tao na may kaugnayan sa pag-aaral na ito. Ang mananaliksik ay walang pinanigan sa naging resulta ng pag-aaral na ito.

KINALABASAN AT PAGTATALAKAY

Kahandaan sa kasanayang pagbasa sa Filipino ng mga mag-aaral

Inilalahad ng Talahanayan 1 ang antas ng kahandaan ng mga mag-aaral sa kasanayang pagbasa sa Filipino. Mula sa Talahanayan 1 na may kabuuang bigat na 2.99 na nagpapahiwatig na Pinaghandaan ng mga mag-aaral ang kanilang kahandaan sa pagbasa sa Filipino. Ayon kay Belvez, P. (2000) ang panahon ng kahandaan sa pagbasa ay nag-iiba sa haba depende sa indibidwal, sa kapaligirang nilakhan ng bata, sa eksposyur niya sa mga aklat at iba-ibang babasahin at sa iba-iba at mayamang karanasan niya.

Mula sa Talahanayan 1 ang nangunguna sa ranggo na may kabuuang bigat na 3.25 ay Pinaghandaan ang personalidad at karanasan. Ayon pa rin kay Belvez (2000) ang mga unang karanasan ng bata sa tahanan, sa kapaligiran ay nakaaapekto sa personalidad ng mag-aaral at nakaaapekto naman sa kakayahan sa pagbasa at maging sa iba pang gawaing pagkatuto. May batang lumaki sa tahanan o kapaligirang marahas, malupit, may lumaki sa kapaligirang mabait at mabuti. May bata sa kasanggulan pa lamang ay nakalantad na sa mga aklat at mga babasahin. Ito'y mga salik na tumutukoy sa maaga o huling pagkakaroon ng kahandaan sa pagbasa.

Pumapangalawa sa ranggo na may kabuuang bigat na 3.00 na may katumbas na paliwanag na Pinaghandaan ng mga mag-aaral ang pag-unawa sa mensahe ng akda habang nagaganap ang interaksyon sa teksto. Kapag tayo ay nagbabasa, ang mga estratehiya natin sa pag-unawa ang dagliang nagbubunsod sa atin upang maiugnay ang ating kaalaman at mga karanasan sa mga impormasyon sa teksto upang makabuo tayo ng pagpapakahulugan.

Dalawa ang nasa ikatlo't kalahati (3.5) sa ranggo na may kabuuang bigat na 2.92 na may katumbas na paliwanag na Pinaghandaan ng mga mag-aaral ang pagbibigay ng kasingkahulugan ng mga salita na ginamit sa akda at kakulangan sa kaalaman sa bokabularyo.

Ang nasa ikalimang ranggo ay ang panlimang tagapagpahiwatig na may kabuuang bigat na 2.88 na nangangahulugang pinaghandaan ang pag-unawa sa malalalim na salita sa akda.

Batay sa resulta ng pag-aaral ang pala-palagay na pinaghandaan ang kahandaan sa kasanayang pagbasa sa Filipino ng mga mag-aaral ay hindi tanggap dahil ang kinalabasan ng pag-aaral ay may kabuuang bigat na 2.51 Pinaghandaan ng mga mag-aaral ang kasanayang pagbasa sa Filipino.

Gaano kaseryoso ang mga hamon na kinakaharap ng mga mag-aaral sa kasanayang pagbasa sa Filipino

Mula sa Talahanayan 2 na may kabuuang bigat na 3.08 at may katumbas na paliwanag na Seryoso ang mga hamon na kinakaharap ng mga mag-aaral sa pagbasa sa Filipino. Ayon sa pananaliksik ng Phil-IRI (2018), isinasaad na may tatlong suliranin na kasangkot sa pagbasa. Ito ay sa bahagi ng dekowding, pag-unawa sa binasa, at pananatili sa malinaw na ipinapahayag sa resulta ng Phil-IRI Oral Test. Sinasabi ng manwal ng Phil-IRI (2018), maikakategorya ang mga suliranin bilang maling pagbasa gaya ng maling bigkas, pagpapalit, hindi pagbigkas sa salita, pagsisingit, pagbabawas, at pag-uulit. Ang suliranin sa maling pagbasa ay itinuturing na nasa ilalim ng bahagi ng dekowding, isa sa pangunahing suliraning nararanasan ng mga mag-aaral sa pagbasa.

Ang una sa ranggo na may kabuuang bigat na 3.25 at may katumbas na pagpapaliwanag na seryoso ang paghahawan sa sagabal na kinakaharap ng mga mag-aaral sa kasanayang pagbasa sa Filipino. Ang Steck-Vaughn na tagapaglimbag ng mga materyales sa larangan ng edukasyon ay nagbigay ng mga elemento sa pagbasa na

makatutulong sa mga bata na maging matagumpay na mambabasa, isa na rito ang bokabularyo o talasalitaan. Ang bokabularyo o talasalitaan ay mga salitang nalalaman ng isang tao. Kailangan ng mag-aaral na magkaroon ng malawak na talasalitaan para maging mahusay na mambabasa. Mas maraming alam na salita ay mas makabubuti sa kanya sapagkat malaki ang tsansa na maunawaan niya kung ano ang kanyang binabasa.

Maraming paraang magagamit sa pag-aalis ng sagabal o balakid. Isa rito ay ang pagpapabasa sa salita na nakasulat sa plaskard, ipabigay ang kahulugan at ipagamit sa sariling pangungusap. Maaari ring ipabasa ang mga pangungusap na nasa pisara na kinapapalooban ng mahirap na salita. Ito ay may salungguhit. Sa tulong ng kahulugang ibinibigay ng pangungusap ay matututuhan ng mag-aaral ang kahulugan ng salita.

Dalawa ang nasa ikalawa't kalahati (2.5) sa ranggo na may kabuuang bigat na 3.04 at may katumbas na paliwanag na seryoso ang pag-alam at pag-aaral nang mabuti sa mga kasanayan sa pagbasa; Pagsusuri sa tauhan at katangian nito. alamin at pag-aralan nang mabuti ang mga kasanayan sa pagbasa. Ayon sa lumabas na pag-aaral ng Generational White Paper (2016), ang mga tinatawag na kabilang sa Generation Z ay may pag-uugali na mas maikli ang pasensya, mabilis sa lahat ng bagay, maikli ang atensyon at may mataas na pagdepende sa teknolohiya. Kung ganito ang uri ng mga kabataan sa henerasyon ngayon, ang usapin sa literasi sa makrong kasanayan ay dapat na mapagtuunan kung talaga bang ito ay nalilining. Pinagtibay ni Frankel et.al. (2016), na ang literasi ay dapat na patuloy na pinaunlad sa pamamagitan ng iba't ibang gawain o kaparaanan. Inilahad naman ni Imam (2016) at ng kanyang mga kasama ang mga kahinaan ng mga mag-aaral kung bakit natatamo ang mababang literasi lebel sa pagbasa ang mga mag-aaral:

- bokabularyong konteksto
- pagtatala ng mga importanteng detalye
- panghuhula
- paghihinuha patungkol sa binasa

Ibig sabihin upang matamo ang mataas na pag-unawa sa pagbabasa kinakailangang magkaroon ng iba't ibang pagsasanay, aktibidades, drills, at mga pagsusulit sa paaralan. Ang kakayahan na magbasa ay lubos na nagpapayaman at nagpapahalaga para sa panlipunan at pang-ekonomiyang pag-unlad.

Pang-apat sa ranggo na may kabuuang bigat na 2.92 na may katumbas na paliwanag na Seryoso ay ang mga hamon na kailangang linangin sa kasanayang sosyal at emosyonal. Magkakaiba-iba ang lawak at saklaw ng panlipunang pinagmulan ng mga bata. Iyong mga likas na matatalino ay malamang na galing sa masayang tahanan at maaaring makadama ng katiwasayan at kasiyahang lumahok sa mga gawaing pangklase at sa pagsasagawa ng mga payak na gawain. Sa isang kapaligirang ang mag-aaral ay hindi nagkakaroon ng mga suliranin gaya ng pagkatakot, pagkahiya, pangamba, at iba pa ay higit na magiging mabilis ang pagkakalinang ng kahandaan sa pagbasa. (Badayos)

Panghuli sa ranggo ay may kabuuang bigat na 2.88. Seryoso ang paliwanag na ang pagsasadula ng mga sipi mula sa mga akda.

Sa Talahanayan 2 batay sa pala-palagay na Hindi gaanong Seryoso ay hindi tanggap dahil ang kinalabasan ng pag-aaral na may kabuuang bigat na 2.51 ang katumbas na paliwanag ay Seryoso ang mga hamon na kinakaharap ng mga mag-aaral sa kasanayang pagbasa sa Filipino.

Gaano kaepektibo ang mga solusyon sa mga hamon sa kasanayang pagbasa sa Filipino ng mga mag-aaral

Inilalahad ng Talahanayan 3 kung gaano kaepektibo ang mga solusyon sa mga hamon sa kasanayang pagbasa sa Filipino ng mga mag-aaral batay sa naging tugon. Mula sa Talahanayan 3 na may kabuuang bigat na 3.26 na may katumbas na paliwanag na Napakaepektibo ang solusyon sa kasanayang pagbasa sa Filipino ng mga mag-aaral. Noong ika-25 ng Oktobre 2011, itinalaga ng Kagawaran ng Edukasyon ang Division Memorandum No. 244 na nagdedeclarang Nobyembre ang buwan ng pagbasa na gaganapin taun-taon. Ito ay para mapaunlad pa ng mga mag-aaral ang kanilang mga kasanayan sa pagbabasa na naglalayong magkaroon ng mataas na antas ng kaalaman. Kaakibat ng pagbasa ang komprehensyon ng mga mag-aaral sa interpretasyon ng kanilang binasa. Sa mga sanhi ng hindi pare-parehong progreso ng pagkalinang ng kasanyan at kakayahan sa pagbasa, pangunahin sa mga ito ay:

1. pagkakaiba-iba ng indibidwal
2. hindi epektibong paraan ng pagtuturo na ginamit na guro, walang gaanong kasanayan, kabatiran sa pagtuturo;
3. kakulangan sa magagaling na babasahing instruksiyunal;
4. hindi maayos na kapaligiran na pinag-aaralan o silid-aralan
5. at kawalan ng koordinasyon sa pagsisikap ng paaralan, ng tahanan at ng pamayanan.

Ang una (1) sa ranggo na may kabuuang bigat na 3.54 at ang katumbas na paliwanag na Napakaepektibo ang Solusyon sa kasanayan sa pag-unawa sa pagkuha ng pangunahing tiyak na detalye sa pagbasa, paghinuha, kasanayan sa paglalahat, kasanayan sa pagwawakas, kasanayan sa pagkilatis sa katotohanan, pagtukoy sa teksto at kasanayan sa pagsusuri sa mga teknik. Ayon kay Saucer (mula kay Ranco, 2002). Ang kasanayan sa pagbasa ay isang batayan upang ang mga mag-aaral ay magtagumpay sa kanilang pag-aaral. Ang pagbasa bilang kasangkapan sa pagtuturo ay siyang susi at katunugan kaya dapat maging layunin na matulungan ang mga mag-aaral na magkaroon ng

kakayahang bumasa. Matutulungan silang magkaroon ng kawili-wiling pagbasa at mapatunayan na ang pagbasa ay isang paraan ng pagkatuto.

Ayon sa pag-aaral ni Nila Banton Smith (1969) may apat na antas ng kategorya sa pag-uuri ng mga kasanayan sa pag-unawa:

-
1. Ang pag-unawang literal na nakapokus sa mga ideya at impormasyong tuwirang nakalahad sa teksto.
 2. Ang interpretasyon na nangangailangan ng mas mataas na antas ng pag-iisip, pagbibigay kahulugan sa tulong ng pahiwatig, pagkuha ng pangunahing ideya;
 3. Ang kritikal o mapanuring pagbasa ay nagpapahalaga ng kaangkupan, katiyakan, at pagkamakatotohanan ng impormasyong nakalahad sa teksto.
 4. Ang malikhaing pagbasa na gumagamit ang tagabasa ng kakaibang kasanayan sa pag-iisip na lagpas sa antas ng pag-unawang literal, interpretasyon at mapanuring pagbasa. Sinisikap ng tagabasa na makabuo ng bago o pamalit na solusyon sa inihain ng awtor.
-

Dalawa ang nasa ikalawa't kalahati (2.5) sa ranggo na may kabuuang bigat na 3.29 at may katumbas na paliwanag na Napakapektibo ang solusyon ang tagapagpahiwatig bilang tatlo (3) kontinyum na mga pamamaraan sa pagmomodelo ng pagbasa: Tuluyang pagbasa nang tahimik, tambalang pagbasa, sabayang pagbasa, impresyong neurolohikal, inuulit na pagbasa at nakarekord na aklat at sama-samang pagbasa at pagbasa ng mga panitikan sa Filipino. Ayon kay William Gray, ang proseso ng pagbasa ay may apat na hakbang gaya ng pagkilala sa salita, pag-unawa, reaksiyon at integrasyon. At ito aniya ay nagangailangan ng matalas na pag-iisip, kakayahan sa pagtutulad, pagpapahalaga, pagpapasya at pagbuo ng reaksiyon at paglutas ng suliranin. Ang kasanayan sa pagbasa ay hindi lamang kasanayan sa pagkilala ng mga salita, komprehensyon o pag-unawa, pagsusuri at paghinuha. Ang pagbasa ay isang malawak at masalimuot na gawain at gawi.

Ikaapat sa ranggo ang pagbasa ng mga panitikan sa Filipino na may kabuuang bigat na 3.08 at may katumbas na paliwanag na Epektibo ang Solusyon sa Paggamit ng mga istilong: flashback, daloy ng kamalayan, pasuliraning wakas, tour de force, pahiwatig, pangangatwiran;

Ang kasanayan sa pagpapahalaga sa binasa ang pinakahuli sa ranggo na may kabuuang bigat na 3.00 na may katumbas na paliwanag na Epektibo ang Solusyon sa kasanayang pagbasa sa Filipino ng mga mag-aaral.

Sa Talahanayan 3 batay sa pala-palagay na Hindi Epektibo ang Solusyon ay hindi tanggap dahil ang kinalabasan ng pag-aaral na may kabuuang bigat na 3.26 ang

katumbas na paliwanag ay Napakaepektibo ang Solusyon sa mga hamon na kinakaharap ng mga mag-aaral sa kasanayang pagbasa sa Filipino.

Konklusyon

Batay sa mga kinalabasan ng pag-aaral, ang mga sumusunod na konklusyon ay nabuo:

-
1. Pinaghandaan ng mga mag-aaral ang mga kahandaan sa kasanayang pagbasa sa Filipino.
 2. Seryoso ang mga hamong hinaharap ng mga mag-aaral sa paghawan ng sagabal sa mga akda.
 3. Napakaepektibo ang Solusyon sa mga mag-aaral dahil Pinaghandaan ang kahandaan sa kasanayang pagbasa sa Filipino.
-

Rekomendasyon

Mula sa mga konklusyong nabuo sa pag-aaral, ang mga sumusunod na rekomendasyon ay inihaharap:

-
1. Pag-ibayuhing panatilihin ang ginawang paghahanda ng mga mag-aaral sa kasanayang pagbasa sa Filipino sa pamamagitan ng pagtiyak muna sa kahandaan sa pagbasa bago turuan sa pormal na pagbasa. Anumang galing at pagsisikap ng guro, hindi matututong bumasa ang mag-aaral na wala pang kahandaan sa pagbasa.
 2. Pagsasagawa ng team teaching ng dalawa o higit pang mga guro. Pag-iba-ibahin ang paraan, hindi lamang pamaraang pabuod at pamaraang pasaklaw, hindi lamang pamaraang pabalak, pamaraang pasuliranin at pagtuturong pangkatan, gumamit din ng pamaraang patuklas, aliwang paglalakbay, araling pagpapahalaga at pagdulog konseptwal.
 3. Gawing masining at kasiya-siyang karanasan ang kasanayan sa pagbasa. Kaiga-igaya at kasiya-siya para sa pag-aarala ang bumigkas ng tula, ang makilahok sa mga sabayang bigkasan, ang makisali sa mga kwentuhan at mga dula, ang lumikha ng mumunting tugma o tula, ang kumatha ng isang akda o

kaya ay bumigkas ng isang talumpati. Lalo pang sumisigla ang mga gawaing ito, kung magdaraos ng mga patimpalak sa pagbasa.

REFERENCES

- Anderson, R. C., & Pearson, P. D. (1984). A schema-theoretic view of basic processes in reading comprehension. In *Handbook of Reading Research* (pp. 255-291). New York: Longman. [Google Books link](#)
- Arrogante, J. A. (2007). *Pagbasa at Pagsulat Tungo sa Pananaliksik*. Mandaluyong City: National Bookstore.
- Astorga, E. R. (2010). *Pagbasa, Pagsulat at Pananaliksik: Filipino 2*. Manila: Mindshapers.
- Baltazar, P. (2017). Ang kahalagahan ng pagbabasa sa makabagong panahon. *Manila*, 27(1), 7-23. DOI: 10.1177/002194369002700102
- Bloomfield, L. (n.d.). *An Introduction to the Study of Language*. Benjamins, Amsterdam. [Link](#)
- Cabigao, J. R. (2021). *Improving Pupils' Academic Performance Through Strengthened School-Home Partnership*. [Link](#)
- Calmorin, L. P. (2016). *Research and Thesis Writing with Statistics Computer Application*. Manila: Rex Bookstore.
- Department of Education. (2011). *Declaration of November as National Reading Month* (DM no.244, s. 2011).
- Department of Education. (2018). *Guidelines on the Implementation of National Reading Month* (DM No. 175 s. 2018).
- Department of Education. (2018). *Policy Guidelines on the Administration of the Revised Philippine Informal Reading Inventory* (DO No. 14 s. 2018).
- Estremera, M. L., & Estremera, G. L. (2018). *Factors Affecting the Reading Comprehension of Grade Six Pupils in the City Division of Sorsogon, Philippines*

- as the Basis for the Development of the Instructional Model. *Asia Pacific Journal of Education, Arts and Sciences*, 5(3), 72-78. Link
- Etikan, I., Musa, S., Alkassim, R. S. (2016). Comparison of Convenience Sampling and Purposive Sampling. DOI: 10.11648/j.ajtas.20160501.11
- Frankel, K. K., Becker, B. L. C., Rowe, M. W., & Pearson, D. P. (2016). What is reading? to What is literacy? *Journal of Education*, 196(3), 7-17. DOI: 10.1177/002205741619600303
- Generational White Paper. (2016). Generation Z and the CareerStrategist. Link
- Goodman, K. H. (1967). Reading: A Psycholinguistic Guessing Game. *Journal of the Reading Specialist*, 6, 126-35.
- Gray, W. S. (2016). Reading. DOI: 10.1177/016146813904000909.
- Hebert, L. W. (2019). Analysis of 10 Benefits of Reading: Why You Should Read Every Day. Link
- Imam, O. A. (2016). Effects of Reading Skills on Students' Performance in Science and Mathematics in Public and Private Secondary Schools. *Journal of Education and Learning*, 10(2), 177-186. Link
- International Reading Association. (n.d.). The Reading Writing Connection: Eunice Kennedy Shriver. National Institute of Child Health & Human Development (NICHD). Link
- Locke, J. (1690). *An Essay Concerning Human Understanding* (1st Ed.). London: Thomas Basset. Link
- McCarthy. (1999). In Arrogante, J. A. (2007). *Kognitibong Kakayahan sa Pagbasa ng mga Grade 7 sa mga Akdang Filipino*. Retrieved February 17, 2023.
- Paul van den Broek & Christine A. Espin | Matthew K. Burns (Action Editor) (2012) Connecting Cognitive Theory and Assessment: Measuring Individual Differences in Reading Comprehension, *School Psychology Review*, 41:3, 315-325, DOI: 10.1080/02796015.2012.12087512
- Smith, F. (1971). *Understanding Reading: A Psycholinguistic Analysis of Reading and Learning to Read*. New York: Holt, Rinehart and Winston, Inc.
- Spearman, C. (1904). General Intelligence, Objectively Determined and Measured. *The American Journal of Psychology*, 15, 201-292. <https://doi.org/10.230>